

Вилоятлараро ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришнинг механизмларини шакллантириш

Саттаров Равшан Алимович

Илмий тадқиқотчи

Телефон: +998998637384

fargona2012@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада вилоятлараро ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришнинг механизмларини шакллантириш, Фарғона водийси вилоятлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган устувор йўналишлари ва таклиф этилган чора-тадбирлар ҳамкорлик дастурлар хусусида мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, минтақалараро ҳамкорлик, институционал ва бошқариш тизими, информацион база, ижтимоий инфратузилма ва рақамли технологиялар.

Водий вилоятлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган устувор йўналишлари ва таклиф этилган чора-тадбирларни амалга ошириш ўз навбатида уларни амалга ошириш механизмларини асослашни талаб қилади.

Минтақавий иқтисодиёт фанида вилоятлараро ҳамкорлик йўналиши нисбатан янги бўлиб, илмий-назарий ёндашувлар ва амалий таклифлар бўйича олимлар ва мутахассислар ўртасида турли қарашлар ва фикрлар мавжуд. Энг асосийси, хориж амалиётида ҳам вилоятлараро иқтисодий

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

хамкорлик бўйича аниқ амалга ошириш механизмлари бўйича ижобий натижалар тўла шаклланмаган. Шу сабабли, тадқиқот муаллифи асосан хориж давлатларда, жумладан Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида амалга оширилган ўзаро ҳамкорлик механизмлари бўйича тажрибани таҳлил қилиб, умумлаштирган. Шунингдек, Ўзбекистонда бошқа мамлакатлар (Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон) минтақалари билан ўзаро ҳамкорлик бўйича ўтказилган халқаро форумлар натижаларидан келиб чиққан ҳолда, водий вилоятлари ўртасида ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш механизмлари таклиф этилган (1-расм).

1-расм. Фарғона водийси вилоятларини ижтимоий-иқтисодий ҳамкорлигини амалга ошириш механизмлари.¹

Ҳамкорликни ривожлантириш механизмлари шартли равишда учта гуруҳга ажратилган. Биринчи гуруҳ, мъеёрий–ҳуқуқий ҳужжатлар тизимини шакллантириш бўйича механизмлардан иборат. Иккинчи гуруҳ, асосан ҳамкорликни ташкил этишнинг институционал асосларини шакллантиришга қаратилган. Учинчи гуруҳ, вилоятлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш бўйича иқтисодий механизмларни ишлаб чиқишга асосланган.

Ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий жараённи амалга ошириш авваломбор унинг меъёрий–ҳуқуқий асосларини таъминловчи расмий ҳужжатларни тайёрлашдан бошланади. Ўзаро ҳамкорлик соҳасида ушбу ҳужжатлар маълум ҳудудлар ва тармоқлар йўналишида ишлаб чиқилади. Ҳудудлар миқёсида вилоятлараро ҳамкорликнинг ҳуқуқий ҳужжатларини мамлакат, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар кесимида тайёрлаш мақсадга мувофиқ.

¹ Манба: муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.

Биринчи навбатда, Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик тўғрисида меморандумни имзолаш мумкин. Лекин учтарафлама битимнинг ўзига хос мураккаблигини эътиборга олган ҳолда вилоятлар ўзаро битим тузиш имконияти юқори.

Учтомонлама (икки томонлама) тузилган ижтимоий-иқтисодий ҳамкорлик шартномаси, ўз навбатида турли корхоналар ва ташкилотлар ўртасида тузилиши мумкин бўлган битимга ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади. Айниқса тадбиркорлар ва жамоат ташкилотлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик бўйича расмий ҳужжатларга қўл қўйилиши учун деярли ҳеч қандай тўсиқ йўқ.

Расмий ҳужжатларни тайёрлашда асосий урғу мавжуд салоҳиятдан самарали фойдаланиш мавжуд тизимли муаммоларни ҳал қилишга қаратилиши лозим. Жумладан, вилоятлардаги қўшни туман ҳокимиятлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик шартномаси меҳнат, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилиши мумкин. Вилоятларнинг ихтисослашувидан келиб чиққан ҳолда, тўқимачилик, озиқ-овқат ва машинасозлик корхоналари ўртасида ўзаро ҳамкорлик битимлари имзоланиши мақсадга мувофиқ.

Водий вилоятларида стратегик аҳамиятга эга бўлган устувор йўналишларни ҳал қилишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларини қабул қилиш механизmidан фойдаланиш лозим. Айниқса ушбу механизмни барча вилоятлар учун долзарб бўлган ягона инфратузилма объектларини (сув, энергетика ва транспорт) ташкил этиш, улардан самарали

фойдаланиш бўйича мувофиқлашган, мақсадли дастурларни ва аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқишда кенг қўллаш мумкин.

Тайёрланган ва тасдиқланган ҳуқуқий – меъёрий ҳужжатларни амалга ошириш учун бир қатор керакли институционал ва бошқарув тизимида махсус ҳамкорлик институтларини ташкил қилиш лозим бўлади. Улар қуйидагилардан иборат:

-Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари асосида мутасадди вазирликлар (давлат қўмиталари, агентликлар) ва маҳаллий хокимиятлар раҳбарларини ўз ичига олган махсус мувофиқлаштириш ишчи гуруҳларини тузиш;

-вилоятлардаги тармоқлар (корхоналар) ва туманлар (шаҳарлар) ўртасида ҳамкорлик уюшмаларини ташкил қилиш;

-тадбиркорлар, жамоатчилик ва маҳаллий давлат ташкилотлари ўртасида ўзаро ҳамкорликка асосланган ассоциациялар (иттифоқлар) ни тузиш;

-вилоятлар (туманлар, шаҳарлар) халқ депутатлари Маҳаллий Кенгашлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик гуруҳини таъсис этиш;

-ўзаро келишилган ҳолда, ҳамкорликка бағишланган ярмаркалар, биржалар, форумлар, кўرғазмалар ва конференциялар ўтказиш. Айниқса, бир йилда камида икки марта учта вилоят йирик корхоналари ва тадбиркорлари иштирокида кооперацион биржани ташкил этиш лозим;

-вилоятлараро ўзаро ҳамкорликни ташкил қилиш бўйича бизнес тизимни шакллантириш;

-вилоятлараро ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган замонавий институционал таркибларни ташкил этиш (минтақавий кластерлар, қўшма

корхоналар, молия – саноат гуруҳлари, йирик корхоналар шохобчаларини жойлаштириш ва бошқалар).

Ҳамкорликнинг институционал механизмларини жорий этишда, ўзининг мустақил фаолият олиб бориши билан ажралиб турадиган кичик ва ўрта бизнес, нодавлат ташкилотлари, тадбиркорлар ва аҳоли ўзларининг ташаббуслари билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш имкониятлари юқори эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ҳамкорлик механизмлари орасида иқтисодий ва молиявий қўллаб-қувватлаш ўзига хос муҳим ўрин эгаллайди. Энг аввало мавжуд вазиятни ва имкониятларни чуқур таҳлил қилиш зарур. Бунинг учун керакли ахборот базаси ва маълумотлар порталини шакллантириш мақсадга мувофиқ. Ушбу ахборотлар порталини учта вилоят ҳокимияти сайтида ёки тадбиркорлар томонидан алоҳида ташкил этилган информацион сайт платформаси орқали амалга ошириш мумкин. Бу ерда асосий муаммо расмий маълумотлар ва сўровнома натижаларидан ташқари, янгидан шакллантириш керак бўлган айрим кўрсаткичларни (индикаторларни) ҳисоблаб чиқишдан иборат.

Асосий маълумотлар базаси учта вилоятдаги ижтимоий-иқтисодий вазият, уларнинг табиий–иқтисодий салоҳиятлари, асосий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ва кўрсатилаётган хизматлар ҳажми ва номенклатураси, экспорт ва импорт ҳажмлари, амалга оширилаётган инвестиция дастурлари ва лойиҳалари, тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий параметрлари, меҳнат бозорида талаб ва таклифнинг шаклланиши ва бошқа бир қатор ҳамкорликни амалга ошириш учун керакли информацион маълумотлар тўпланади. Булар ичида энг кераклиги, ҳар бир вилоятда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар тури бўлиб, тадбиркорлар учун ўзига хос

яқиндаги товарлар ва хизматлар бозори тўғрисида аниқ маълумотлар билан танишишга имконият яратилади. Бевосита ишлаб чиқарилган товарлар (хизматлар) билан тадбиркорлар вилоятларда ўтказиладиган кооперацион биржа орқали танишишлари ва ўзаро битимларни тузишлари мумкин.

Ахборотлар соҳасидаги асосий муаммо бу, вилоятлар кесимида олиб кириладиган ва олиб чиқилаётган товарлар (хизматлар) тўғрисидаги кўрсаткичларнинг йўқлигидир. Чунки фақат ушбу кўрсаткичлар орқали вилоятлар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий боғлиқликни, яъни ҳамкорликни баҳолаш мумкин.

Дунё тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги томонидан жаҳон андозаларига мос келувчи харажатлар ва ишлаб чиқариш моделини нафақат мамлакат, балки вилоятлар кесимида ҳам қўллаш лозим деб ҳисоблаймиз. Ҳар минтақа ўз ҳудудидан олиб чиқилаётган ва олиб кириладиган маҳсулотлар (хизматлар) тўғрисида аниқ маълумотга эга бўлиши керак.

Яна бир муҳим йўналиш – вилоятлардаги тадбиркорларнинг жойларда қўлланиладиган замонавий инновацион ва рақамли технологиялар тўғрисидаги маълумотга эга бўлишидир. Рақамлаштириш орқали ҳамкорликни ташкил этиш ҳозирда ва келажакда асосий омиллардан бири бўлиб қолади.

Ҳамкорликнинг имкониятларини аниқлашга қаратилган илмий тадқиқотларни янада кенгайтириш, аналитик таҳлилларни янада чуқурлаштириш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз. Фарғона водийси ва вилоятлари бўйича бир қатор моддий баланслар тизимини ишлаб чиқиш барқарор ижтимоий – иқтисодий ўсишни таъминлаш учун муҳим замин

яратади. Ушбу баланслар қаторига сув ва ер, меҳнат ресурслари, энергетика, асосий озиқ-овқат махсулотларининг истеъмоли ва ишлаб чиқаришини мувофиқлаштириш киради.

Вилоятлар ўртасида ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини кўпайтириш, ихтисослашувнинг самарали натижаларидан оқилона фойдаланиш, ҳудудлардаги мавжуд имкониятлардан фойдаланган ҳолда, махсулотлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни турли иқтисодий инструментлар асосида қўллаб–қувватлаш мақсадга мувофиқ.

Ушбу инструментлар қаторига қўшма инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда имтиёзлар бериш, маҳаллийлаштириш дастурида берилган қулай имкониятлардан фойдаланиш ва бошқалар.

Молия, солиқ, кредит ва божхона имтиёзларини мамлакат ва вилоятлар даражасида белгиланиши мумкин. Жумладан, йирик стратегик саноат корхоналари ва инфраструктура объектларини водий вилоятларида жойлаштиришда асосан, мамлакат миқёсида қулай инвестицион шароитни яратиш, вилоятларнинг ўзида ҳамкорлик асосида амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари маҳаллий тадбиркорлар, тўғридан–тўғри хорижий инвесторлар учун маълум қулайликларни ҳокимиятлар томонидан амалга ошириш мумкин. Стратегик ва маҳаллий инфратузилма объектларини ҳар бир вилоятнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширишда давлат ва маҳаллий бюджетлар имкониятларидан фойдаланса бўлади.

Сув хўжалиги, энергетика ва транспорт инфратузилмаларини учта вилоятда узоқ муддатли инфратузилма объектларини ягона тизим сифатида ривожлантириш стратегияси асосида молиялаштириш лозим.

Самарали механизм сифатида ўзаро товар айирбошлашни янада кенгайтиришга қаратилган савдо-сотиқ ва логистика инфратузилмаларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлашдир. Бунинг учун давлат томонидан бериладиган гаров асосида ажратиладиган имтиёзли кредитлардан фойдаланиш, кредит фоизларини субсидиялаш, давлат ва хусусий ҳамкорлик асосида лойиҳаларни молиялаштириш зарур. Ушбу ҳамкорлик бўйича давлат ер майдонлари ажратиб беради, хусусий компания эса логистика марказини қўриш учун кафолат бўлади.

Ўзаро ҳамкорлик асосида инвестицион лойиҳаларни амалга оширишда ҳар бир вилоятнинг инвестиция дастурини алоҳида эмас, балки биргаликда ўзаро боғланган ҳолда кўриб чиқиш ва мониторинг ташкил қилиш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз.

Йиллик, ўрта ва узоқ муддатли инвестиция дастурларини учта ҳокимият биргаликда кўриб чиқиб, кейин белгиланган тартибда тасдиқланиши механизмини амалиётда қўллаш зарур. Ушбу механизм амалга оширилиши керак бўлган инвестицияларнинг самарадорлигини вилоятларнинг умумий эҳтиёжларини ҳисобга олиш ва қондириш, аниқ мақсадга йўналтириш, тармоқлар бўйича тақсимланишини оптималлаштириш, ошиқча харажатларнинг олдини олиш каби ижобий натижаларга эришиш имконини беради.

Иқтисодий механизмларнинг яна бир муҳим йўналиши водий вилоятлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликнинг ўзига хос стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат. Ҳамкорлик стратегиясининг асосий мақсади водий вилоятларининг ўзаро боғланган ҳолда, барқарор ва комплекс ривожланишини таъминлашдан иборат.

Ўзбекистонда вилоятлараро ҳамкорлик асосида бир нечта вилоятларни ўзаро боғланган ҳолда тизимли ижтимоий – иқтисодий ривожлантириш амалиёти қўлланилмайди. Фарғона иқтисодий ҳудуди мисолида таклиф этилаётган учта вилоятнинг ўзаро ҳамкорлик стратегияси муҳим расмий ҳужжат сифатида қабул қилиниши мумкин. Биринчи марта водий вилоятлари мисолида ишлаб чиқиладиган ўзаро ҳамкорлик стратегияси амалиётда стратегик режалаштиришни қўллаш учун ўзига хос апробация ролини ўйнайди.

Стратегияни ишлаб чиқиш зарурияти ҳозирда шаклланаётган бозор муносабатлари шароитида вилоятлараро ҳамкорликни юқоридан буйруқ ёки кўрсатма бериш орқали амалга ошириб бўлмаслиги билан белгиланади. 2030 йилгача Фарғона водийси вилоятлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқиш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

-вилоятлараро ҳамкорликнинг долзарблиги ва аҳамиятини очиб бериш (товар ва хизмат бозорини барқарор ривожлантириш, иқтисодиёт таркибини такомиллаштириш, ишлаб чиқариш, инвестиция, инновация, рақамлаштириш, меҳнат ресурсларини эркин ҳаракатланишини таъминлаш, ўзаро ҳамкорлик асосида синергик самарадорликка эришиш ва бошқалар) (I-босқич);

-вилоятлараро ҳамкорликни ривожлантиришнинг омиллари ва имкониятларини баҳолаш (барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда мавжуд табиий-иқтисодий салоҳиятдан, ихтисослашув афзалликларидан, ягона инфратузилма объектларининг шаклланганлигидан ҳамкорлик учун самарали фойдаланиш) (II -босқич);

-вилоятлараро ҳамкорлик Стратегиясининг мақсад ва вазифаларини аниқлаш (асосий мақсад вилоятларни ҳамкорлик асосида барқарор ривожланишини таъминлаш ва аҳолининг фаровонлигини ошириш вазифалари ўзаро келишилган ҳолда долзарб йўналишлар бўйича ҳамкорликни ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш) (III - босқич);

-вилоятлараро ижтимоий – иқтисодий ҳамкорликни 2030 йилгача муддатда ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ва мақсадли параметрларини асослаш (ишлаб чиқаришда кооперацион алоқаларни кучайтириш; ягона ўзаро келишилган инфратузилма объектларини самарали шакллантириш; товарларнинг ҳаракатини таъминлаш мақсадида транспорт – логистика марказларини ташкил этиш; қўшма корхоналарни ўзаро молиялаштириш асосида шакллантириш; бандлик ва меҳнат миграциясини тартибга солиш; биргаликда таълим, соғлиқни сақлаш, фан, туризм, маданият ва спорт соҳаларида тадбиркорликни амалга ошириш; ягона экологик сиёсатни амалга ошириш ва бошқалар) (IV-босқич);

-ҳамкорликни ривожлантиришнинг ҳуқуқий-меъёрий, институционал ва ташкилий, иқтисодий механизмларини ишлаб чиқиш (V-босқич);

-келажакда вилоятлараро ҳамкорликни ривожлантиришнинг асосий натижалари ва самарадорлигини ҳисоблаш (ялпи ҳудудий маҳсулотнинг қўшимча ўсиши, саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизматлар, экспорт ҳажимларини ошиши, синергетик самарани ҳисоблаш) (VI-босқич);

Юқорида келтирилган ва таклиф этилган Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларининг ижтимоий-иқтисодий ҳамкорлигини

ривожлантириш механизмлари бевосита жойларда аҳоли, тадбиркорлар ва маҳаллий экспертларининг фикр ва мулохазалари ҳам тасдиқламоқда.

1. Вебер А. Чистая теория размещения. – Германия. 1909. – с.309.
2. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966, -659с.
3. Christaller W. Central Places in Southern Germany, 1967, –с. 264.
4. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: 2016. – с.114.
5. Кузнецова Д.В. Экономическое развитие регионов.– М.:2016. – с.114.
6. Суспицин С.А. Методы и модели координации долгосрочных решений в системе национальной экономики регионов. – Новосибирск, 2017. –с. 296.
7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: 2004. – с 495.
8. Абдусаломов М. О целях и методологических основах региональной экономики. –Тошкент. 2015. – с.18.
9. Абдурахманов К. и др. Региональная экономика и управление. – Ташкент. 2007. – с.750.
10. Айимбетов Н. Мураккаб экологик вазият шароитида ижтимоий-иқтисодий жараёнларни моделлаштириш. –Тошкент. автореферат, иқтисод фанлари доктори,2000. – 42 б.
11. Ахмедов Т.М. регулирование территориальной организации производительных сил и комплексного развития регионов. Узбекистан. – Фан 1993. – с. 80.
12. Mamatqulov A. The role of free economics zones in attracting foreign direct investment through the small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. –Тошкент. 2018. –19 p.
13. Назаров Ш. Методологические аспекты повышения конкурентоспособности регионов. –Ташкент.2014. –с. 212.
14. Низамов А. Совершенствование системы управления региональной экономикой в условиях устойчивого экономического роста. – Ташкент, автореферат д.э.н., 2018. – с.45.
15. Рузметов Б. Региональная экономика; опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. –Ташкент. 2002. – с. 220.